

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ёдгоров Мухаммад Фуркат угли

Старший преподаватель кафедры "Правовых наук"

Tashkent International University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733267>

Принцип юридической определённости занимает важное место в современной правовой доктрине и рассматривается как необходимый элемент обеспечения стабильности правового регулирования. В научной литературе он трактуется как совокупность требований к ясности, непротиворечивости и предсказуемости правовых норм, а также к устойчивости правоприменительной практики.

Анализ положений Конституции Республики Узбекистан, в частности статей 15 и 20, закрепляющих принцип верховенства закона и гарантии защиты прав и свобод человека, позволяет сделать вывод о том, что юридическая определённость выступает необходимым условием реализации конституционных прав граждан¹. Данный принцип получает дальнейшее развитие в нормах ГПК РУз. Так, положения статей, регулирующих законность и обоснованность судебных решений, их обязательность, а также порядок вступления решений в законную силу и их пересмотра, направлены на обеспечение стабильности судебных актов и недопущение их произвольного изменения.

Ряд исследователей подчёркивает, что юридическая определённость тесно связана с принципом верховенства права и выступает его практическим выражением. Она обеспечивает возможность субъектам прав ориентироваться в правовых нормах и прогнозировать последствия своих действий. В этой связи особое значение придаётся доступности и однозначности правовых предписаний, а также их последовательному применению судами

В зарубежных исследованиях данный принцип также рассматривается как важнейший элемент права на справедливое судебное разбирательство. Особое значение придаётся недопустимости произвольного пересмотра судебных решений и необходимости соблюдения баланса между исправлением судебных ошибок и сохранением стабильности правовых отношений.

В научной работе Т.А. Бондаренко указывается, что «конкретность и четкость правовых норм, связей между всеми элементами системы права, также устойчивых нормативных актов и выносимых судебных постановлений, имеющих целью участникам правоотношений спрогнозировать результат своих действий и обеспечить выбор той или иной модели поведения на основе критерия справедливого судебного разбирательства»². Это определяет принцип юридической определённости как совокупность требований к ясности и определённости правовых норм, согласованности элементов правовой системы, а

¹ Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/6445147>

² Бондаренко Т.А. Теоретический аспект принципа правовой определенности в рамках производства в суде кассационной инстанции в гражданском процессе // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 4-6. С.22

также устойчивости нормативных актов и судебных решений, что позволяет участникам правоотношений предвидеть правовые последствия своих действий и выбирать соответствующую модель поведения, ориентируясь на критерии справедливого судебного разбирательства.

Также следует согласиться с позицией И.Ю. Рожковой, «учитывая важность данного принципа, следует отметить, что он не сформулирован ни в одном из действующих нормативных актов. Однако, в нашем случае это правовой принцип, а это значит, что он должен быть четко определен именно с правовых позиций, поскольку отсутствие таковой приведет к многочисленным коллизиям правовых норм в правоприменительной деятельности»³. Данная позиция отмечает, что, несмотря на значимость принципа юридической определенности, он не получил прямого закрепления в действующих нормативно-правовых актах. Вместе с тем, как правовой принцип, он требует четкого теоретико-правового осмысления и определения, поскольку его неопределенность может привести к возникновению коллизий и затруднений в правоприменительной практике.

Д.Ю. Хабибуллаев отмечает, что если принципы не закреплены в законодательстве, то они не приобретают обязательного характера для суда, а отраженные в них представления о справедливости рассматриваются в науке лишь как понятия и идеи⁴.

Н.И. Хайриев отмечает, что все концепции установления истины можно разделить на три основных направления: объективно-реалистическое, символическое и структурное

Анализ высказанных в национальной юридической доктрине позиций позволяет согласиться с мнениями Д.Й. Хабибуллаева и Н.И. Хайриева.

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что принцип юридической определенности является ключевым фактором обеспечения эффективности гражданского судопроизводства, однако его реализация на практике требует дальнейшего совершенствования⁵.

Исходя из вышеизложенного, принцип юридической определенности можно сформулировать следующим образом: принцип юридической определенности - это принцип, в соответствии с которым суды, вынося решения, обязаны точно, правильно и справедливо применять нормы материального и процессуального права, давать юридическую оценку причинам возникновения спора, а также принимать правовые меры, направленные на предупреждение и устранение подобных споров.

³ Рожкова И.Ю. Сущностные стороны принципа правовой определенности // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2017. № 10. С. 149

⁴ Хабибуллаев Д.Ю. Принципы гражданского процессуального права и проблемы их реализации в судебной практике // Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. –ТГЮИ, 2007. – С. 20.

⁵ Хайриев Н.И. Проблемы реализации принципа установления истины в уголовном процессе // Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – ТГЮИ, 2011. – С. 149.